

April, 2026-yil

TASHQI MUHIT OMILLARIGA MIKROORGANIZMLARNING TA'SIRI

'Po'latov Jo'rabek Xudoyberdi o'g'li

1. Kimyo international university in Tashkent (KIUT) 2-bosqich talabasi.

pjurabek450@gmail.com

²Muhammadiyeva Shahzoda

2. Kimyo international university in Tashkent (KIUT) 2-bosqich talabasi.

Shaxzodam321@gmail.com

³Ahatova Guljahon Hakimovna

3. Kimyo international university in Tashkent (KIUT)

Tibbiy-biologik fanlary kafedrası katta o'qituvchisi.

g.ahatova@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19691859>

Mavzuning dolzarbligi: Mikroorganizmlar — biosferaning ajralmas qismi bo'lib, ular tabiatda moddalar aylanishi, ekologik muvozanatni saqlash hamda inson salomatligiga ta'sir ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Biroq tashqi muhit omillarining o'zgarishi mikroorganizmlarning biologik xususiyatlari, ko'payish tezligi, patogenlik darajasi va tarqalish geografiyasiga bevosita ta'sir qiladi.

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi, sanoatlashtirish, urbanizatsiya, suv va tuproqning ifloslanishi natijasida mikroorganizmlarning yashash sharoiti o'zgarib bormoqda. Bu esa ayrim infeksiyon kasalliklarning ko'payishiga, yangi shtammlarning paydo bo'lishiga va antibiotiklarga chidamli shakllarning rivojlanishiga sabab bo'lmoqda.

Shu bois tashqi muhit omillarining mikroorganizmlarga ta'sirini o'rganish mikrobiologiya, epidemiologiya va jamoat salomatligi sohalarida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: Tashqi muhit omillarining mikroorganizmlarning hayot faoliyati, o'sishi, ko'payishi, chidamliligi va virulentligiga ta'sirini o'rganish hamda ushbu omillarning infeksiyon jarayon rivojlanishidagi ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish. Mazkur ishda zamonaviy ilmiy adabiyotlar, xalqaro ma'lumotlar bazalari (PubMed, Scopus, Elsevier) hamda mikrobiologiya va ekologiya sohasidagi statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Turli tashqi muhit sharoitlarida mikroorganizmlarning o'sish ko'rsatkichlari, metabolik faolligi va yashovchanligi bo'yicha eksperimental natijalar solishtirildi. Shuningdek, epidemiologik kuzatuvlar asosida iqlim o'zgarishi bilan bog'liq infeksiyon kasalliklar dinamikasi o'rganildi.

Asosiy qism: Harorat omili Harorat mikroorganizmlar o'sishining asosiy determinantlaridan biridir. Mikroorganizmlar optimal haroratga qarab psixrofillar, mezofillar va termofillarga bo'linadi. Inson organizmida kasallik chaqiruvchi ko'pchilik bakteriyalar mezofil guruhga kiradi va 36–37°C da faol rivojlanadi.

Haroratning oshishi oqsil molekulalarining denaturatsiyasiga, fermentlar faolligining pasayishiga olib keladi. Past harorat esa metabolik jarayonlarni sekinlashtiradi, biroq ayrim mikroblar muzlash sharoitida ham uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin.

Global isish natijasida ayrim infeksiyon kasalliklarning geografik tarqalish hududi kengaymoqda. Bu ayniqsa zoonoz infeksiyalarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Namlik va suv faolligi

Aprel, 2026-yil

Suv mikroorganizmlar hayoti uchun zarur muhit hisoblanadi. Namlik darajasi oshganda bakteriyalar va zamburug'lar ko'payishi tezlashadi. Quruq muhit ko'pchilik vegetativ shakllarni nobud qilsa-da, sporalar uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin.

Oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishi ko'pincha namlikning yuqoriligi bilan bog'liq. Suv havzalarining ifloslanishi esa ichak infeksiyalari tarqalishining asosiy omillaridan biridir. pH muhiti Muhitning kislotali yoki ishqoriy xususiyati mikroorganizmlar o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ko'pchilik patogen bakteriyalar neytral muhitda yaxshi rivojlanadi. Kislotali muhit ko'plab mikroblar uchun noqulay hisoblanadi, shu sababli oshqozon shirasi himoya vazifasini bajaradi.

Zamburug'lar esa nisbatan kislotali muhitga chidamli bo'ladi. pH muhitining o'zgarishi ichak mikrobiotasining buzilishiga ham olib kelishi mumkin.

Quyosh nuri va radiatsiya Ultrabinafsha nurlanish mikroorganizmlar DNKsiga zarar yetkazadi, mutatsiyalar chaqiradi yoki hujayraning nobud bo'lishiga olib keladi. Tibbiyot muassasalarida UV-lampalar dezinfeksiya maqsadida keng qo'llaniladi. Ionlashtiruvchi radiatsiya esa mikroorganizmlarning genetik apparatini izdan chiqaradi. Shu bilan birga, ayrim mikroorganizmlar radiatsiyaga nisbatan yuqori chidamlilikka ega bo'lishi mumkin. Kislorod va gaz tarkibi

Mikroorganizmlar kislorodga munosabatiga ko'ra aerob, anaerob va fakultativ anaeroblarga bo'linadi. Kislorodning mavjudligi yoki yo'qligi metabolik jarayonlarga bevosita ta'sir qiladi. Anaerob sharoit ayrim patogen bakteriyalar uchun qulay muhit hisoblanadi. Masalan, jarohat chuqur va kislorodsiz bo'lsa, anaerob infeksiya rivojlanish xavfi ortadi.

Kimyoviy omillar Atrof-muhitdagi kimyoviy moddalar, dezinfektantlar, og'ir metallar va antibiotiklar mikroorganizmlar hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Antiseptik vositalar ularni yo'q qilishga xizmat qiladi. Biroq antibiotiklardan noto'g'ri foydalanish rezistent shtammlarning shakllanishiga olib keladi, bu esa zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolaridan biridir.

Olingan natijalar: Tahlillar shuni ko'rsatdiki, mikroorganizmlar tashqi muhit omillariga yuqori darajada moslasha oladi. Optimal sharoitda ularning ko'payish tezligi ortadi va infeksiyon xavf kuchayadi. Noqulay omillar esa metabolik jarayonlarni sekinlashtiradi yoki hujayraning nobud bo'lishiga olib keladi.

Iqlim o'zgarishi, namlikning ortishi va sanitariya qoidalariga rioya qilmaslik infeksiyon kasalliklar sonining oshishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli ekologik nazorat va gigiyenik choralarning kuchaytirilishi muhim ahamiyatga ega.

Xulosa: Tashqi muhit omillari mikroorganizmlar hayot faoliyatini boshqaruvchi asosiy faktorlar hisoblanadi. Harorat, namlik, pH, yorug'lik, radiatsiya va kimyoviy ta'sirlar ularning yashovchanligi hamda patogenlik darajasini belgilaydi.

Ushbu omillarni chuqur o'rganish infeksiyon kasalliklarning oldini olish, samarali dezinfeksiya usullarini ishlab chiqish va jamoat salomatligini himoya qilishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.